

YASHIL MOLIYAVIY TEKNOLOGIYALAR VA ULARNING IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi

3-kurs talabasi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: rosy270305@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda “yashil” moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan bo‘lib, bunda bir qator iqtisodchilarning “yashil” moliyaviy texnologiyalarga oid nazariyalari, shuningdek, ulardan keng qamrovda foydalanayotgan asosiy yo‘nalishlar, hamda statistik ko‘rsatkichlar jahon miqyosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: yashil moliyaviy texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, iqlim o‘zgarishi, yashil moliya, uglerod izi, yashil tashabbuslar, blokcheyn texnologiyalari.

ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Исахонова Рухшона Музаффар кизи

студентка 3 курса

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: rosy270305@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается значение «зелёных» финансовых технологий в процессе перехода Узбекистана к «зелёной» экономике. Анализируются теории ряда экономистов, посвящённые «зелёным» финансовым технологиям, а также исследуются основные направления их широкого применения и статистические показатели на мировом уровне.

Ключевые слова: зелёные финансовые технологии, зелёная экономика, изменение климата, зелёные финансы, углеродный след, зелёные инициативы, блокчейн технологии.

GREEN FINANCIAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY

Isaxonova Ruxshona Muzaffar kizi

3rd year student

Tashkent State University of Economics

E-mail: rosy270305@gmail.com

Abstract. This article explores the significance of "green" financial technologies in Uzbekistan's transition to a “green economy”. It analyzes the theories of various economists regarding “green” financial technologies, as well as the key areas of their widespread use and global statistical indicators.

Keywords: green financial technologies, green economy, climate change, green finance, carbon footprint, green initiatives, blockchain technologies.

Kirish

Ekologiya muammosi jahon miqyosida tobora jiddiylashib bormoqda. Bu borada

O‘zbekiston ham bundan mustasno emas. Shaharlashish, aholi sonining ko‘payishi hamda sanoatning rivojlanishi bilan birgalikda chiqindilarning hajmi sezilarli darajada ortib bormoqda va atmosferaga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu xususida davlatimiz rahbari Koreya Respublikasida bo‘lib o‘tgan “Yashil o‘shish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030” (P4G) ikkinchi xalqaro sammitida o‘z fikrlarini bildirdilar, ya‘ni ona tabiatning insonlarga qarata yo‘llayotgan ogohlik qo‘ng‘irog‘iga bee‘tibor bo‘lmaslik haqida, iqlim o‘zgarishi tobora kuchayib borayotgani, so‘ngi 30 yil mobaynida Markaziy Osiyoda o‘rtacha yillik harorat taxminan 1°C ga ko‘tarilgani haqida to‘xtalib o‘tdilar. Bundan tashqari, mintaqadagi daryo havzalari va biologik xilma-xillik qisqarib borayotgani xavotirli ekani va atmosferani ifloslanishi hamda gazlar bug‘lanish darajasini oshirib yuborgani katta muammolarga olib kelayotgani vaziyatni og‘irlashtirayotganidan xavotirda ekanligini ta‘kidladi [1].

Darhaqiqat, hozirgi kunda “yashil taraqqiyot”ga erishish muammolarga yechim bo‘lsa, buning uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish va uni rivojlantirish lozim. “Yashil iqtisodiyot”ni amalda qo‘llash uchun esa “yashil moliyaviy texnologiyalar” asosiy dastak sifatida xizmat qiladi. Chunki bugungi kunda insonlar hayoti bevosita texnologiyalar bilan bog‘liq va ularsiz hayotni tasavvur qilish tobora qiyinlashib bormoqda. Shu tufayli aynan yashil moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish samarali yo‘l hisoblanadi. Bugungi kunda “Yashil moliyaviy texnologiyalar”ning o‘zi nima, degan savol tug‘iladi. Mazkur maqolada ushbu savolga javob berishga harakat qilamiz.

“Yashil” moliyaviy texnologiyalar “yashil iqtisodiyot”ning bir yo‘nalishi sifatida o‘rganiladi. Mazkur yo‘nalish moliyaviy texnologiyalar va ekologik toza tashabbuslarning uyg‘unlashuvi hisoblanadi va moliya sohasida barqaror yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu yangi soha texnologiyadan barqaror rivojlanish tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash yoki targ‘ib qilish uchun foydalaniladi, masalan, issiqxona gaz emissiyasini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish yoki qayta tiklanadigan energiya loyihalarini moliyalashtirish kabilardir[2]. An‘anaviy moliyaviy texnologiyalar asosan moliyaviy xizmatlar bozoridagi innovatsiyalarga e‘tibor qaratsa, “yashil” moliyaviy texnologiyalar ekologik barqarorlikni asos qilib oladi va moliyaviy o‘shishni ekologiya bilan uyg‘unlashuvini ta‘minlaydi. Yashil moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi atrof-muhitni muhofaza qilish zarur ekani haqida insonlar orasida tushunib yetishi, iste‘molchilarning ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan qiziqishi hamda qonuniy talablarning rivojlanishini kuchaytirmoqda. Ham korxonalar, ham investorlar ushbu amaliyotlarning nafaqat axloqiy jihatdan, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali ekanligini tobora ko‘proq anglashmoqda. Yashil tamoyillarni qo‘llash orqali kompaniyalar resurslardan samaraliroq foydalanish, ekologik toza mahsulotlar uchun yangi bozorlarga kirish va global atrof-muhit standartlariga muvofiqligini ta‘minlashlari mumkin. ESG standartlariga talab ortib borayotgani sababli, yashil moliyaviy texnologiyalar sohani yanada rivojlantirishda va atrof-muhitga ta‘sir ko‘rsatayotgan zararlarni kamaytirishda hal qiluvchi rol o‘ynamoqda.

Adabiyotlar sharhi

Bugungi kunda “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdagi muhim masalalardan biri bu, albatta, moliyaviy texnologiyalar hisoblanadi. Aksariyat adabiyotlarda “yashil moliyalashtirish” tushunchasiga ta‘rif berilmagan. Ammo, umumiy olganda yashil moliya deganda ekologik toza, past uglerodli loyihalarni amalga oshirishda, ekologik atrof-muhitni yaxshilashga qaratilgan investitsiyalar va boshqa shunga o‘xshash moliyaviy dastaklar yig‘indisini tushunish mumkin. Yashil moliyaviy texnologiyalar (Green FinTech) hozirgi kunda dunyo bo‘ylab tez rivojlanayotgan sohalardan biridir. Biroq, o‘zbek adabiyotlarida bu atama hali yetarlicha o‘rganilmagan yoki aniq ta‘riflanmagan.

Raymond Kvong va Jonatan Kvok o‘z tadqiqotlarida 2022-yilgacha yashil moliya va moliyaviy texnologiyalarga oid tadqiqotlarning bibliometrik tahlilini taklif etadi. Bundan tashqari, ushbu sohalardagi eng dolzarb tadqiqotlar aniqlangan. Natijalar kelajakdagi bir nechta

tadqiqot yo‘nalishlarini belgilashga yordam beradi, shu jumladan ba’zi rivojlanayotgan mamlakatlardagi tartibga solish muhiti va ilmiy ma’lumotlar bazasi veb-saytidagi tadqiqotlarning ma’lumotlariga asoslangan [3].

Abdulahdi Ibrahim, Nashat Almasria, Faozi Almaqtari, Omar Al-kasasbehlarning empirik natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil moliya, raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Ularning tadqiqot natijalari ekologik barqarorlikni rivojlantirish bo‘yicha foydali bilimlarni o‘quvchilarga taqdim etadi [4].

Jahon tajribasidan ma’lum bo‘lishicha, iqtisodiyotda “yashil” texnologiyalardan foydalanish aholining yashash sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatibgina qolmay, shaharlardagi hayotning qulaylashishi, bolalar o‘limining qisqarishi, o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligining uzayishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun xalqaro miqyosda erishilgan natijalarga tayanish orqali tadqiqotlarni amalga oshirish hanuzgacha muhim metodologik ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va natijalar

Iqlim o‘zgarishi va atrof-muhitni barqaror saqlash muammolari kuchaygan dunyoda yashil moliya barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlovchi kuchli vositaga aylangan. U moliyaviy resurslarni ekologik jihatdan toza loyihalar va amaliyotlarga yo‘naltirishga qaratilgan. Moliyaviy texnologiyalar yashil moliyani yanada qulay, shaffof va samarali qilishda hal qiluvchi rol o‘ynab, ham atrof-muhit, ham moliyaviy maqsadlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Ammo hozirgi kunda ushbu tizimni joriy qilishda mamlakatimiz bir nechta muammolarga duch kelmoqda. Qonunchilik va tartibga solish tizimining mukammal emasligi, investitsiyalar yetishmovchiligi hamda texnologik infratuzilma muammolari bunga misol bo‘la oladi.

O‘zbekistonda “yashil” fintech (yashil moliyaviy texnologiyalar) hali rivojlanish bosqichida bo‘lsa-da, bu sohada sezilarli qadamlar tashlanmoqda. O‘zbekistonda yashil fintech quyidagi sabablarga ko‘ra dolzarb hisoblanadi:

- Iqlim o‘zgarishiga moslashish – O‘zbekiston hududida iqlim o‘zgarishi sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi va bunga aks choralarni ko‘rish muhim rol o‘ynaydi.
- Barqaror iqtisodiy rivojlanish – Yashil moliyaviy texnologiyalar tizimni ekologik maqsadlar bilan birlashtirish imkonini beradi.
- Chet el investitsiyalarini jalb qilish – yashil loyihalarga sarmoya kiritish hozirgi kunda ko‘plab xalqaro investorlar tomonidan afzal ko‘riladi.

Yashil moliyaviy texnologiyalar asosan quyidagi sohalarida o‘z aksini topadi:

1-chizma.

Yashil moliyaviy texnologiyalarning asosiy yo‘nalishlari*

*DigitalDefynd. (n.d.). What is Green FinTech? What are the benefits for businesses? <https://digitaldefynd.com/IQ/whatisgreenfintechwhatarethebenefitsforbusinesses/#:~:text=Green>

%20fintech%20is%20a%20relatively,gases%20and%20negative%20environmental%20impacts.

Yashil moliyaviy texnologiyalar moliya sohasini qanday qayta shakllantirib, barqaror va ekologik toza kelajakka hissa qo‘shayotganini o‘rganadi va ular quyidagilarda o‘z aksini topadi:

1. Yashil investitsiyalarga kirishni osonlashtiradi.

Moliyaviy texnologiyalar yashil investitsiyalarga kirishni demokratlashtirmoqda hamda korxonalar va shaxslarga ekologik toza tashabbuslarni o‘tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Chunki moliyaviy texnologik platformalar barqaror investitsiyalarga asoslangan bo‘lib, foydalanuvchiga qayta tiklanadigan energiya, barqaror qishloq xo‘jaligi va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan kompaniyalar va startap loyihalarga sarmoya kiritishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, ilgari faqat institutsional investorlar uchun mavjud bo‘lgan yashil obligatsiyalar - atrof-muhitga foydali loyihalarni moliyalashtirish uchun chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar - endi moliyaviy texnologik innovatsiyalari tufayli keng doiradagi investorlar uchun ham mavjud.

2. Blokcheyn orqali shaffoflik va ishonchni oshirish.

Yashil moliyada investorlar uchun shaffoflik va mas‘uliyat dolzarb masalalardan biridir. Moliyaviy texnologiyalar, xususan, blokcheyn texnologiyalari, mablag‘larning qanday sarflanishi haqida o‘zgarishlar va shaffof ko‘rsatkichlarni taqdim etib, ushbu muammolarni hal qilmoqda. Bundan tashqari, blokcheyn yashil moliya loyihalarining qanday ishlashi va ularning atrof-muhitga ta‘sirini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu quyosh panellari maydonining qayta tiklanadigan energiyaga qo‘shayotgan hissasidan tortib biologik xilmaxlilikni himoya qiluvchi loyihalargacha bo‘lishi mumkin, blokcheyn yordamida sarmoyador o‘z investitsiyalarini misli ko‘rilmagan aniqlikda tekshirishi mumkin. Shu bilan birga, barqarorlikka qaratilgan e‘tibor ortgani sayin, ba‘zi kompaniyalar atrof-muhitga oid tashabbuslari haqida noto‘g‘ri yoki bo‘rtirilgan da‘volar qilganlikda ayblanmoqda va bu fanda “yashil yuvish” (greenwashing) deb ataladi. Blokcheynning shaffofligi mablag‘lar haqiqiy yashil loyihalarga yo‘naltirilishini ta‘minlab, yashil yuvish xavfini kamaytiradi va investorlar orasida ishonchni oshiradi.

3. Raqamli platformalar orqali yashil kreditlashni kengaytirish.

Moliyaviy texnologiyalar yashil kreditlashga ham inqilobiy o‘zgarishlar kiritmoqda, chunki u ekologik toza loyihalar uchun kreditlarni osonlashtiradigan raqamli platformalarni taklif etadi. Ushbu platformalar yashil ipoteka va kreditlarni taklif etadi, bu esa uy egalari quyosh panellari, yaxshilangan izolyatsiya va energiya tejovchi qurilmalar kabi energiya samaradorligini oshirishga undaydi. Bundan tashqari, kichik biznes egalari uchun ham qulay shart-sharoitlarni o‘z ichiga oladi. Xususan, Ushbu kreditlar ko‘pincha uglerod izini kamaytirishga yoki barqaror amaliyotlarga sarmoya kiritishga intilayotgan kompaniyalar uchun foydali hisoblanadi.

4. Ma‘lumotlardan foydalanish orqali iqlim xavfini boshqarish.

Moliyaviy texnologiyalarning katta miqdordagi ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish kabi funksiyalari investor va korxonalar uchun iqlim xavfini samarali boshqarishga yordam beradi. Sun‘iy intellekt va shunga o‘xshash vositalar iqlim xavfini baholashni amalga oshirishi mumkin. Bu esa korxonalar va investorlarga iqlim o‘zgarishi ularning faoliyati yoki portfellariga qanday ta‘sir ko‘rsatishi haqida tushunishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, ushbu platformalar Atrof-muhit, Ijtimoiy va Boshqaruv (ESG) ko‘rsatkichlarini investitsiya tahliliga kiritmoqda, bu esa foydalanuvchilarga kompaniyalarni nafaqat moliyaviy ko‘rsatkichlar, balki ularning atrof-muhit va ijtimoiy ta‘siri asosida baholash imkoniyatini beradi.

5. Uglerod kompensatsiyasini joriy etishni tezlashtirish.

Uglerod kompensatsiyasi - atmosferadan uglerodni kamaytirish yoki olib tashlashga qaratilgan loyihalarga sarmoya kiritish orqali o‘z uglerod chiqindilarini qoplash tobora ommalashmoqda va moliyaviy texnologiyalar ushbu yechimni kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi [5].

1-diagramma.

“Yashil” moliyaviy texnologik tashabbuslarning davomiyligi*

*Financial Sector Conduct Authority (FSCA). (2024). *Green FinTech Market Review Presentation*. https://www.fsc.co.za/Documents/Green%20Fintech%20Market%20Review%20Presentation_%2021%20Nov%202024.pdf

Ko'pgina tashkilotlar yashil fintech sohasida turli muddatlarda faoliyat yuritmoqda, eng ko'p uchraydigan davrlar 1-3 yil va 1 yildan kam. Ushbu statistika shuni ko'rsatadiki, yashil fintech nisbatan yangi soha bo'lsa-da, ayrim institutlar ushbu yo'nalishda tajribaga ega va uzoq muddatli ekologik tashabbuslarga sodiq qolmoqda.

2023-yilda global “Yashil” moliya bozori hajmi 4,18 trillion dollarga baholangan bo'lib, 2033-yilga kelib 28,71 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 21,25% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, yashil loyihalarga investitsiyalar butun dunyo bo'ylab ortib bormoqda, 2022-yilda ushbu yo'nalishga 495 milliard dollar ajratilgan. Fintech kompaniyalari raqamli platformalar orqali ushbu investitsiyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Global yashil fintech bozori 2024–2029 yillar oralig'ida yillik o'rtacha 22,4% o'sishi kutilmoqda. [6]

3-diagramma.

“Yashil” moliyaviy texnologiyalarning atrof-muhitga ta'siri (foizda)*

*Financial Sector Conduct Authority (FSCA). (2024). *Green FinTech Market Review Presentation*. https://www.fsc.co.za/Documents/Green%20Fintech%20Market%20Review%20Presentation_%2021%20Nov%202024.pdf

Yashil fintech tashabbuslarining atrof-muhitga ta'siri past ta'sirdan juda yuqori ta'sirgacha o'zgaradi, bu esa natijalarning turlicha ekanligini ko'rsatadi. Bu turli tashabbuslarning yo'nalishi va amalga oshirish strategiyalariga qarab har xil muvaffaqiyat darajasiga ega bo'lishi mumkinligini anglatadi.

3-diagramma.

“Yashil” fintech tashabbuslarining asosiy yo'nalishlari*

*Financial Sector Conduct Authority (FSCA). (2024). *Green FinTech Market Review Presentation*. https://www.fscs.co.za/Documents/Green%20Fintech%20Market%20Review%20Presentation_%2021%20Nov%202024.pdf

Hozirgi paytga kelib “yashil” moliyaviy texnologiyalar juda ko‘p sohalarni qamrab olmoqda. Uglerod izini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiyani moliyalashtirish, iqlim xavfini baholash kabi sohalar yashil fintech tashabbuslaridan keng ko‘lamda foydalanmoqda, mos ravishda 56%, 19% va 13%.

Umuman olganda, O‘zbekiston moliyaviy sektorga sezilarli darajada e’tibor ko‘rsatmoqda va raqamli transformatsiyaga o‘tish tezlashib bormoqda. Fintech- moliyaviy texnologiyalar sohasi, moliyaviy xizmatlarni yengillashtirish, xavfsiz qilish hamda yanada tezlashtirishga qaratilgan yangi yechimlar taqdim etayotgan bo‘lsa, “yashil” moliyaviy texnologiyalar ekologik barqarorlikni mos ravishda ta’minlab borishga xizmat qiladi. Hali O‘zbekistonda ushbu soha yangi ekanligiga qaramasdan, ko‘plab tashabbuslar ilgari surilmoqda. Raqamli to‘lov tizimlari, blokcheyn texnologiyalari, mobil banking va boshqa “yashil” moliyaviy texnologiyalar iste’molchilar va tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda va shu bilan birga atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda faoliyat yuritishga katta e’tibor qaratmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan strategiyalar ushbu sohaning yanada kengayishiga turtki bermoqda. Bu esa, O‘zbekiston moliyaviy sektorini yanada ilg‘or va raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ushbu maqolada O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o‘tish mobaynida “yashil” moliyaviy texnologiyalarning qanchalik ahamiyati katta ekanligi ko‘rib chiqildi. “Yashil” moliyaviy texnologiyalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlashda balki iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirishda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu texnologiyalar orqali atrof-muhitni muhofaza qilish, uglerod izini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va iqlim xavfini baholash kabi yo‘nalishlarda muhim yutuqlarga erishish mumkin.

O‘zbekistonda bu soha keng tanilmagan bo‘lsada, bu sohaga qiziqish tobora ortib bormoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va yaratilayotgan imkoniyatlar, qabul qilinayotgan strategiyalar va xalqaro hamkorlik dasturlari ushbu tizimni rivojlanishida qulay sharoit yaratmoqda. Biroq, bu borada bir qator muammolar, jumladan, qonunchilik bazasining yetarlicha rivojlanmaganligi, texnologik infratuzilmaning yetishmasligi va investitsiyalarning kam jalb qilinishi kabi to‘siqlar mavjud.

“Yashil” moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishda quyidagi takliflar keltirilishi mumkin:

1. Qonunchilik bazasini rivojlantirish – ushbu sohani qo‘llab-quvvatlovchi me‘yoriy hujjatlaning ishlab chiqilishi va ularni amalga oshirish uchun mexanizmlar juda katta ahamiyat kasb etadi.

2. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish – yangi bilim ko‘nikmalarini va texnologiyalarni o‘rganish uchun xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

3. Investitsiyani jalb qilish – davlat tomonidan soliq imtiyozlari hamda subsidiyalar ajratilishi kabi choralar ko‘rilishi mumkin.

Natijada, yashil moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish orqali O‘zbekiston nafaqat ekologik muammolarni hal qilishda, balki iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirishda ham muhim yutuqlarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zarnews. (n.d.). *Yashil iqtisodiyot nima?* <https://zarnews.uz/uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>

2. DigitalDefynd. (n.d.). What is Green FinTech? What are the benefits for businesses? – <https://digitaldefynd.com/IQ>

3. Kwong, R.; Kwok, M.L.J.; Wong, H.S.M. Green FinTech Innovation as a Future Research Direction: A Bibliometric Analysis on Green Finance and FinTech. *Sustainability* 2023, 15,14683. <https://doi.org/10.3390/su152014683>

4. Ibrahim, A., Almasria, N. A., Almaqtari, F. A., Al-Kasasbeh, O., Alhatabat, Z., & Ershaid, D. (2024). The Impact of Green Finance, FinTech and Digital Economy on Environmental Sustainability: Evidence from Advanced Panel Techniques. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(6), 621–627. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.17180>

5. Medium. (n.d.). *Creating a Better Future: FinTech’s Impact on Green Finance and Sustainability.* – <https://medium.com/@likitakans/creating-a-better-future-fintechs-impact-on-green-finance-and-sustainability-340a5031ecad>

6. Financial Sector Conduct Authority (FSCA). (2024). *Green FinTech Market ReviewPresentation*.https://www.fsc.co.za/Documents/Green%20Fintech%20Market%20Review%20Presentation_%2021%20Nov%202024.pdf

7. Isaxonova R., Sharapova M. O ‘zbekistonda" yashil" iqtisodiyot va iqlim o ‘zgarishi bilan bog ‘liq xarajatlar tahlili //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 3.